

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

EuroMed Conference

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ,
ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

06-09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ "Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ"-ΛΑΡΙΣΑ

**5^ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς - EUROMED**

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

**Πολιτισμός, Τεχνητή Νοημοσύνη, Κλιματική Αλλαγή, Έξυπνες
Πόλεις, Έρευνα, Καινοτομία, Ψηφιακές Τεχνολογίες, Τουρισμός**

**Λάρισα, Τετάρτη 6 – Σάββατο 9 Μαρτίου 2024
Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας –Μουσείο «Γ.Ι. Κατσίγρα»**

Τίτλος πρωτοτύπου:

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-
EuroMed**

*(Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα 6-9 Μαρτίου 2024, στη Λάρισα, στις
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας «Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα»*

Copyright:

➤ Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Α΄ Έκδοση: Φεβρουάριος 2025

Για την Ελληνική Γλώσσα: Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Γλώσσες: Ελληνική (gre)

Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική (gre)

ISBN: 978-618-85119-2-7

Επιμέλεια - Υπεύθυνος Έκδοσης: ΚΩΝ. ΣΚΡΙΑΠΙΑΣ-ΔΙΚΤΥΟ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

E-Mail: perrevianet@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: +30-6974-881944 FAX: +30-24210-71200

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Κωνσταντά 247-249 -ΒΟΛΟΣ (Τ.Κ. 38 222)

E-Mail: euromed.greece@gmail.com

Ηχοτοπία από το παρελθόν της Αθήνας και της Ξάνθης για τον σύγχρονο επισκέπτη

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΑΦΑΚΗ

ΝΑΤΑΣΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΤΗΦΟΡΗ

ΛΟΡΙ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΑΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΙΒΑ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΪΛΕ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΡΒΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»/ IEA

Περίληψη

Η έννοια των ηχοτοπιών, που αναφέρεται στο «ηχητικό περιβάλλον» μιας κοινωνίας, σε έναν συνδυασμό ήχου, χώρου και ατόμων, όταν εφαρμόζεται στην πολιτιστική κληρονομιά, μπορεί να επιτύχει μια βαθύτερη κατανόηση του ιστορικού πλαισίου και της καθημερινής ζωής κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων. Συγκριτικά με τις οπτικές αποκαταστάσεις, η ανασύνθεση του ήχου του παρελθόντος δεν έχει ερευνηθεί ούτε αξιοποιηθεί στην ίδια έκταση στο πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισμού. Η χρήση ήχου σε εφαρμογές περιηγήσεων σε αξιοθέατα (audio tours) περιορίζεται συχνά σε στατικές ηχητικές περιγραφές τοπιών, μνημείων, ιστορικών προσωπικοτήτων, γεγονότων κτλ. Τα ηχοτοπία, ωστόσο, μπορούν να παρέχουν περαιτέρω και διαφορετικού είδους πληροφορίες, που συμβάλλουν στο να κατανοήσουν καλύτερα οι επισκέπτες το πώς οι άνθρωποι του παρελθόντος βίωναν το περιβάλλον τους. Η πρόοδος στην τεχνολογία και συγκεκριμένα στον 3D ήχο παρέχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τον εφήμερο χαρακτήρα των ήχων, να τους διαχειριστούμε ψηφιακά και να τους παρουσιάσουμε στο κοινό με νέους, ελκυστικούς τρόπους. Η παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιάσει το έργο ΑΠΟΗΧΟΙ και τη σχετική έρευνα για τη διαμόρφωση και χρήση ηχοτοπιών για την ανασύνθεση της καθημερινής ζωής κατά τον 19ο-αρχές 20ου αιώνα σε 2 τόπους: στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης. Θα συζητηθούν η υφιστάμενη κατάσταση (state of the art) στο σχετικό πεδίο, οι προδιαγραφές που καταρτίστηκαν και οι ερευνητικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις που προτάθηκαν για να παρουσιαστούν μέσω 3D ήχου και πανοραμικού σκίτσου, σε ντόπιους και επισκέπτες, α) διάσημοι και λιγότερο γνωστοί άνθρωποι ή κοινωνικές ομάδες που έζησαν στους τόπους αυτούς, β) σημεία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος που υπήρχαν ή υπάρχουν ακόμα και γ) γενικότερα σημαντικές πτυχές της εποχής του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα στις πόλεις αυτές. Στο πλαίσιο του έργου ΑΠΟΗΧΟΙ και χρησιμοποιώντας αρχεία, δημοσιεύσεις, φωτογραφίες, έργα τέχνης, βιβλιοθήκες ήχων κτλ., διερευνάται το αν τα αναδημιουργημένα ηχοτοπία (π.χ. του 1810, 1870, 1899) μπορούν να βοηθήσουν τον επισκέπτη να ζήσει μια ουσιαστικότερη πολιτιστική εμπειρία στον σύγχρονο χώρο και να δημιουργήσει μια βαθύτερη σύνδεση με το παρελθόν.

Λέξεις κλειδιά: ηχοτοπία, 3D ήχος, πολιτιστικός τουρισμός, ιστορικό κέντρο Αθήνας, παλιά Ξάνθη

1. Εισαγωγή

Οι ήχοι εντοπίζονται παντού γύρω μας στην καθημερινότητα και αποτελούν ένα βασικό χαρακτηριστικό που καθορίζει τις εμπειρίες μας. Ο επίσημος επιστημονικός ορισμός αναφέρει ότι ήχος είναι «οι δονήσεις που ταξιδεύουν στον αέρα ή σε άλλο μέσο και μπορούν να ακουστούν, όταν φτάσουν στο αυτί ενός ατόμου ή ενός ζώου» (Dictionary, 2024). Στην πραγματικότητα, όμως, ο ήχος μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα πιο πολυεπίπεδο, αν όχι περίπλοκο φαινόμενο, που μπορεί να μας δώσει πρόσβαση ακόμα και σε ό,τι είναι κρυμμένο ή βρίσκεται στο εσωτερικό κάποιου χώρου κτλ. (Graham et al., 2019, 224).

Για παράδειγμα, οι Foka και Arvidsson (2016, 2) διατυπώνουν την άποψη πως «ο ήχος μπορεί να κατασκευάσει, να πληροφορήσει και να διαμορφώσει την ταυτότητα». Επίσης, δηλώνουν ότι οι ήχοι που ακούγονται σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο ενσωματώνουν μέσα τους μια πολιτιστική χροιά. Για παράδειγμα, οι καμπάνες μιας ορθόδοξης εκκλησίας δηλώνουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα, το «κάλεσμα» προς την ενδιαφερόμενη κοινότητα. Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι απαιτείται ένα κοινό πολιτιστικό και κοινωνιολογικό πλαίσιο, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το νόημα του ήχου που ακούγεται.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν τη συσχέτιση, γίνεται φανερό ότι ο ήχος είναι ένα φαινόμενο που, με την κατάλληλη προσέγγιση και ανάλυση, μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο εξερεύνησης και ανάδειξης του παρελθόντος, μπορεί να ορίσει το χρονικό πλαίσιο αναφοράς, να πληροφορήσει και να ερμηνεύσει, να συνοδεύσει και να αναδείξει εικόνες, κτίρια, περιοχές, ανθρώπους, να φανερώσει κοινωνικές, επαγγελματικές και άλλες σχέσεις και ουσιαστικά να συμβάλει στην καλλιέργεια της ιστορικής ενσυναίσθησης (Graham et al., 2019, 233).

2. Ηχοτοπία, έρευνα και χρήση στο πλαίσιο περιηγήσεων

Στις μέρες μας ο ήχος χρησιμοποιείται σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς έχοντας διάφορες μορφές, με μία από αυτές να αφορά στο «ηχοτοπίο». Ο Καναδός συνθέτης και συγγραφέας Murray Schafer χρησιμοποίησε τον συγκεκριμένο όρο, για να περιγράψει το «ηχητικό περιβάλλον» στο σύνολό του και να μελετήσει τους τρόπους με τους οποίους άτομα και κοινωνίες διαφόρων ιστορικών εποχών άκουγαν διαφορετικά (Schafer, 1994, 151, 274-275). Στη συνέχεια της έρευνας ο Γάλλος ιστορικός πολιτισμού Alain Corbin πραγματοποίησε μια πρωτοποριακή μελέτη για το ακουστικό τοπίο που δημιουργούν οι καμπάνες των χωριών, δείχνοντας πώς ο ήχος μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για το πολυεπίπεδο κοινωνικό πλαίσιο σε μια διαφορετική ιστορική περίοδο (Corbin, 1998).

Με την έννοια λοιπόν «ηχοτοπίο» ορίζεται το σύνολο των ήχων, οι οποίοι επιλέγονται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια εννοιολογικά ενιαία ακουστική «οντότητα», στην οποία μπορούν να «εισέλθουν» οι ακροατές (Helmeric, 2010). Όσον αφορά στο ποια είναι τα στοιχεία αυτά που ορίζουν ένα ηχοτοπίο, ο Mills (2016, 77) διακρίνει τρεις κατηγορίες ήχων: 1. Γεω-φωνίες, δηλαδή ήχους που έχουν σχέση με το φυσικό περιβάλλον, 2. Βιο-φωνίες, δηλαδή ήχους που έχουν σχέση με έντομα, ζώα και φυτά και 3. Ανθρωπο-φωνίες, δηλαδή ήχους που αφορούν σε ανθρώπους, τις δραστηριότητές τους, κτίρια και υλική κληρονομιά. Έτσι, ένα ηχητικό τοπίο «κατασκευάζεται», όπως ένα τοπίο, τόσο φυσικά όσο και πολιτισμικά.

Αναγνωρίζοντας την πολιτιστική και κοινωνική κατασκευή του ήχου, τα ηχοτοπία ως εργαλείο μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση στην ουσία ενός πολιτισμού. Η χρήση τους μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μέσο, για να αντιληφθούμε το παρελθόν, παρέχοντας μια ακουστική αντίληψη της καθημερινής ζωής μιας πόλης κατά τη διάρκεια διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Όταν εφαρμόζεται σε πολιτισμικές μελέτες, μπορεί να προσφέρει ένα μέσο για την καλύτερη κατανόηση της καθημερινής ζωής κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων, δίνει ιδέες για το πώς οι άνθρωποι βίωναν το περιβάλλον τους και εμπλουτίζει την προσπάθεια για κατανόηση του ιστορικού πλαισίου.

Ωστόσο, σε σύγκριση με τις οπτικές ανακατασκευές, η ανασύνθεση του ήχου του παρελθόντος έχει ερευνηθεί και εφαρμοστεί πρακτικά σε μικρότερο βαθμό. Οι αναπαραστάσεις του παρελθόντος είναι συνήθως οφθαλμοκεντρικές, με άλλα λόγια δίνουν την αίσθηση ότι ο μόνος τρόπος να κατανοήσουμε τον κόσμο είναι μέσα από την όραση. Οι φωτογραφίες, οι αναπαραστάσεις, τα τρισδιάστατα μοντέλα, όλα βασίζονται στην όραση, για να μεταλαμπαδεύσουν γνώση. Δεν είναι βέβαια παράδοξο, καθώς το εξήντα τοις εκατό (60%) της νοητικής μας δύναμης επεξεργασίας αφιερώνεται στην οπτική επεξεργασία (Hermon and Fabian, 2002) και μοιάζει σαν να είμαστε προγραμματισμένοι να βιώνουμε το περιβάλλον μας σχεδόν αποκλειστικά με οπτικό τρόπο (Ray, 2008). Ωστόσο, όταν είμαστε εξαρτημένοι από μία μόνο από τις αισθήσεις δεν είναι δυνατόν να αποκτήσουμε μια βαθύτερη και συνολικότερη κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει (Chalmers and Zanji 2010, 13).

Όσον αφορά τη χρήση του ήχου και τη μελέτη και προβολή του παρελθόντος, στο πλαίσιο της αρχαιολογίας η χρήση αυτή έχει κυρίως επικεντρωθεί στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε ο ήχος σε τοπία του παρελθόντος και όχι τόσο στον τρόπο με τον οποίο ο ήχος μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο κατανόησης για το κοινό της σημερινής εποχής. Μάλιστα η αρχαιοακουστική αναφέρεται στις μετρήσιμες ακουστικές ιδιότητες κτιρίων, χώρων και τοπίων του παρελθόντος, η Αρχαιομουσικολογία ή Εθνομουσικολογία ασχολείται κυρίως με τη μελέτη αρχαίων μέσων παραγωγής ήχου και η μελέτη ηχοτοπίων προχωρά στη διερεύνηση ενός συνολικού ηχητικού περιβάλλοντος (Scarre and Lawson, 2006· Till, 2009· Mills, 2016).

Σε μουσεία και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παλαιότερα ο ήχος περιοριζόταν σε ακουστικούς οδηγούς, που παρείχαν πληροφορίες για τον χώρο και τα μνημεία του, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μέσο που μπορεί να προσφέρει «μοναδικό ερμηνευτικό περιεχόμενο», καθώς και την «ευκαιρία για δυναμική πολυαισθητηριακή εμπλοκή με εκθέσεις τεχνέργων» (Wiens and de Visscher, 2019). Πιο πρόσφατα, ο ήχος άρχισε να αξιοποιείται διεθνώς, ώστε να παρέχει στον επισκέπτη μια βιωματική εμπειρία κατά τη διάρκεια επίσκεψης του χώρου ή του μουσείου, π.χ. με τον εμπλουτισμό εκθεμάτων με σχετικούς ήχους, ώστε να αυξηθεί η περιέργεια, η εμπλοκή και συμμετοχή των επισκεπτών (Alexander, 2018· Antoniou et al., 2015· Jong, 2018).

Στη περίπτωση της Ελλάδας, έχουν υλοποιηθεί μερικές αρκετά ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Παραδείγματος χάριν, η μουσειακή έκθεση με τίτλο «Το ηχοτοπίο της πυρκαγιάς: απόηχοι από τη Θεσσαλονίκη του 1917» είχε ως κύριο «έκθεμα» τη σύνθεση ενός ηχοτοπίου (soundscape composition) εμπνευσμένου από τα ιστορικά τεκμήρια για το δραματικό γεγονός που αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της Θεσσαλονίκης (Σκαμπάλης και Μπίντση, 2018). Η έκθεση αυτή, στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης, 100 χρόνια μετά την πυρκαγιά του 1917, ήθελε να διερευνήσει το πώς οι κάτοικοι μιας πόλης βίωσαν ένα καταστροφικό συμβάν, όπως μια μεγάλη πυρκαγιά· πώς εγγράφεται το συμβάν αυτό στη μνήμη της πόλης και πώς μπορούμε σήμερα να το προσεγγίσουμε και να το κατανοήσουμε. Η έκθεση πρότεινε ως μέσο τον ήχο και την ακρόαση προφορικών μαρτυριών, φωτογραφίες εποχής αλλά και βιωματικές και εκπαιδευτικές δράσεις. «Ακούω το ηχοτοπίο της πυρκαγιάς» σημαίνει ότι αναζητώ τα νοήματα των ήχων, νοήματα πολιτισμικά, που παράγονται, δηλαδή, στον ιστορικό χωροχρόνο στο πλαίσιο του συλλογικού βίου. Η σύνθεση του ηχοτοπίου έγινε από τον Δημήτρη Μπάκα.

Σε ένα άλλο ελληνικό μουσείο, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, έγινε μια παρόμοια προσπάθεια στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διατριβής. Η ψηφιακή εφαρμογή είχε ως στόχο να εκσυγχρονίσει την ξενάγηση του μουσείου, ώστε οι επισκέπτες να έχουν μια πιο επαυξημένη και καθηλωτική εμπειρία μέσω της χρήσης των σύγχρονων τάσεων των μέσων και των ψηφιακών τεχνολογιών. Παράχθηκαν λοιπόν ηχοτοπία που ξεναγούσαν τους επισκέπτες στη μόνιμη έκθεση του μουσείου, τους παρείχαν βασικές πληροφορίες για επιλεγμένα εκθέματα αλλά και τους μετέφεραν συναισθήματα πίσω από αυτά (Ignatiadou, 2022).

Ακόμα, ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης πειραματίστηκε με τη λεγόμενη Audio Augmented Reality (AAR), μια νέα περιοχή της επαυξημένης πραγματικότητας που συνδυάζεται με ακουστική είσοδο και 3D πληροφορία σε εξωτερικούς χώρους. Η εργασία αφορά σε μια νέα εμπειρία AAR που αναπτύσσεται σε περιβάλλον πόλης, ενώ περπατά ο επισκέπτης δίπλα σε επτά αρχαιολογικούς χώρους στα Χανιά. Η προτεινόμενη εμπειρία ενσωματώνει 3D γραφικά και ήχο που σχετίζονται με το πολιτιστικό περιεχόμενο και προσφέρει μια μη γραμμική αφήγηση (Kritikos et al., 2022).

Όσον αφορά στα ηχοτοπία, συνήθως είναι η εφαρμογή σε κλειστούς χώρους, δηλαδή σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Η πρόοδος όμως στην τεχνολογία ήχου παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τον εφήμερο χαρακτήρα των ήχων και σε εξωτερικούς χώρους, να τους αναλύσουμε και να τους παρουσιάσουμε με νέους και αξιολογους τρόπους.

3. Το έργο «Απόηχοι»

Στο πλαίσιο αυτών των ερευνητικών αναζητήσεων και εφαρμογών εντάσσεται και το έργο «Απόηχοι-Ανακατασκευή της ζωής παραδοσιακών οικισμών μέσω διαδραστικών εμπειριών και τρισδιάστατου ήχου». Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων και μεθοδολογίας για τη δημιουργία και παρουσίαση διαδραστικού περιεχομένου. Το περιεχόμενο αυτό απευθύνεται σε επισκέπτες χώρων πολιτισμού, ειδικά παραδοσιακών οικισμών, μέσω της υιοθέτησης της καινοτόμου μεθοδολογίας της ανακατασκευής εμπειρίας και της χρήσης τεχνολογιών αιχμής, με έμφαση στον τρισδιάστατο ήχο (Ioannidis et al., 2022· Μπούλε κ.ά., 2023).

Η ανακατασκευή εμπειρίας βασίζεται στις ιστορικές πηγές για τη ζωή και τα σημαντικά γεγονότα στον οικισμό στο παρελθόν και τις χρησιμοποιεί ως βάση για την ανάπτυξη ενός κόσμου ιστορίας, με χαρακτήρες, πλοκή και γεγονότα, ο οποίος, όντας ρεαλιστικός και τοποθετημένος ρεαλιστικά στον πραγματικό χώρο, γίνεται τρόπος αναβίωσης της ζωής του οικισμού. Τον κόσμο ιστορίας τον βιώνει ο επισκέπτης μέσω μιας ψηφιακής εφαρμογής για κινητές συσκευές, το περιεχόμενο της οποίας ξεπερνά την κατανάλωση απλού οπτικοακουστικού περιεχομένου και επεκτείνεται σε ένα σύνολο καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών, όπως ο τρισδιάστατος ήχος και το πανοραμικό σκίτσο. Κοινός παρονομαστής των εφαρμογών αυτών είναι η δημιουργία της αίσθησης ότι ο κόσμος ιστορίας και το περιεχόμενο πηγάζει από τον χώρο γύρω από τον επισκέπτη κι όχι μέσα από την κινητή του συσκευή.

Στο πλαίσιο του έργου Απόηχοι θα αναπτυχθούν δύο πιλοτικές εμπειρίες, για την Παλιά Πόλη της Ξάνθης και το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας. Η ανάπτυξή τους θα αποτελέσει οδηγό για δημιουργία γενικών τεχνολογικών εργαλείων και μεθοδολογίας για την παραγωγή και παρουσίαση αντίστοιχων εμπειριών σε άλλους χώρους ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας.

Χάρτες 1-2: Το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας (αριστερά) και η Παλιά Πόλη της Ξάνθης δεξιά) οριοθετημένα από γραμμές.

Πηγή: <http://gis.cityofathens.gr/> και <https://maps.google.com/>

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργούνται δύο κύρια ψηφιακά εργαλεία: 1) το εργαλείο δημιουργίας διαδραστικών εμπειριών (προσβάσιμο από το διαδίκτυο – web app), που απευθύνεται σε δημιουργούς επαυξημένων ηχητικών εμπειριών. Μέσω της εφαρμογής, οι δημιουργοί θα μπορούν να καταχωρίζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες ως σημεία ενδιαφέροντος, καθώς και να ορίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στο στάδιο δημιουργίας της εμπειρίας, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα σημεία ενδιαφέροντος ιεραρχούνται και αντιμετωπίζονται κατά την αναπαραγωγή στη διάρκεια της περιήγησης και

2) το εργαλείο παρουσίασης των εμπειριών αυτών στους επισκέπτες (εφαρμογή για κινητές συσκευές – mobile app). Ουσιαστικά, η εφαρμογή, που θα δίνει πρόσβαση στις επαυξημένες περιηγήσεις με τα πόδια, θα παρακολουθεί την τοποθεσία του χρήστη και θα αναπαράγει οποιονδήποτε ήχο ανιχνεύεται εντός μιας προκαθορισμένης ακτίνας αναζήτησης, ενώ παράλληλα θα κάνει τα πολυμέσα που θα είναι σχετικά με την τοποθεσία διαθέσιμα στους χρήστες.

Εντός τους θα ολοκληρωθούν πολλαπλές επιμέρους τεχνολογίες που θα δώσουν την αίσθηση στον επισκέπτη ότι εμβυθίζεται σε έναν κόσμο ιστορίας, ο οποίος εξελίσσεται στον πραγματικό χώρο γύρω του, ακόμα κι αν ο τελευταίος έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, όπως και οι άνθρωποι που κινούνταν και ζούσαν σε αυτόν.

4. Μεθοδολογία

Γενικότερα, η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου θέτει τους τελικούς χρήστες στο επίκεντρο του σχεδιασμού και ακολουθεί μια κυκλική, εξελικτική προσέγγιση σχεδιασμού – ανάπτυξης – αξιολόγησης των εκδόσεων των εργαλείων και των εμπειριών. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο ξεκίνησε με την καταγραφή των αναγκών των χρηστών, τόσο των δημιουργών εμπειριών όσο και των τελικών χρηστών, δηλαδή των δυνητικών περιηγητών στους παραδοσιακούς οικισμούς. Η ανάπτυξη λογισμικού και παραγωγής των εμπειριών ολοκληρώνεται σε πολλαπλούς κύκλους υλοποίησης με τα εξής στάδια: 1) Σχεδιασμός των εργαλείων και των εμπειριών, 2) Προσδιορισμός της αρχιτεκτονικής του λογισμικού και της αλληλεπίδρασης των στοιχείων του, 3) Ανάπτυξη του λογισμικού και των εμπειριών με στόχο τη διαμορφωτική αξιολόγηση, 4) Διαμορφωτική αξιολόγηση των εργαλείων και των εμπειριών, 5) Υλοποίηση των στοιχείων του λογισμικού με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης με στόχο τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στις τελικές εκδόσεις των εργαλείων και 6) Περαιτέρω ανάπτυξη των εμπειριών με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης.

Στην πράξη, οι κύκλοι ανάπτυξης λογισμικού είναι περισσότεροι, δημιουργώντας επιπλέον ενδιάμεσες εκδόσεις του λογισμικού από τις δύο (ενδιάμεση και τελική) που προδιαγράφονται στις ενότητες εργασίας. Για τον σκοπό αυτό ακολουθείται ευέλικτη μεθοδολογία (Agile), που προβλέπει συνεχείς σύντομους κύκλους προδιαγραφών, σχεδίασης και ανάπτυξης με στόχο τη σταδιακή επέκταση των εργαλείων σε σταθερή βάση και, με συνεχείς αξιολογήσεις, τη γρήγορη επίλυση προβλημάτων ενσωμάτωσης των διαφορετικών στοιχείων του λογισμικού και την ελαχιστοποίηση των ρίσκων που μπορεί να προκύψουν από την προβληματική ενσωμάτωση ή την ελλιπή επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της κοινοπραξίας. Ταυτόχρονα με το προς ανάπτυξη λογισμικό, το έργο αξιοποιεί τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης με τους χρήστες κατά την πιλοτική εφαρμογή και τις αξιολογήσεις, ώστε να καταγράψει καλές πρακτικές και οδηγίες που θα συνοδεύουν τα παραγόμενα εργαλεία και θα υποστηρίζουν τη χρήση τους και την ανάπτυξη νέων αντίστοιχων εμπειριών από φορείς πολιτισμού, εταιρείες τουρισμού και άλλους ενδιαφερόμενους.

Ως προς την ανάπτυξη του ηχοτοπίου τα βασικά βήματα ανάπτυξης περιλαμβάνουν τα παρακάτω βήματα: 1) Έρευνα τοποθεσίας, μέσω όλων των δυνατών πηγών (βιβλιογραφίας, φωτογραφιών, κινηματογραφικών ταινιών, μουσικών αρχείων, εφημερίδων, λογοτεχνικών βιβλίων κ.ά.), για να μελετηθούν και να κατανοηθούν οι διαφορετικές πτυχές της ιστορίας, των ανθρώπων και των ομάδων που έπαιξαν ρόλο σε αυτήν, η διαμόρφωση του χώρου, η πολιτιστική σημασία του και το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον στο οποίο υπάρχει, ώστε να δημιουργηθεί ένα όσο πιο αυθεντικό και καθηλωτικό ηχοτοπίο, 2) Προσδιορισμός βασικών ήχων, που σχετίζονται με τον τόπο αυτό, με τους φυσικούς ήχους, όπως φωνές πουλιών ή ήχους νερού, καθώς και τους ήχους που δημιουργούνται από ανθρώπους, όπως εργαλεία, μηχανές, μουσικά όργανα κλπ., 3) Δημιουργία βιβλιοθήκης ήχου, με την ηχογράφηση και συλλογή ήχων που είναι αντιπροσωπευτικοί του τόπου και του περιβάλλοντός του, με εγγραφές πεδίου, δειγματοληψία υπάρχοντων ήχων ή δημιουργία νέων ήχων που είναι εμπνευσμένοι από τον τόπο, 4) Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής, που μπορεί να λάβει τα δεδομένα από τη θέση και την κίνηση του χρήστη στην εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας και να δημιουργήσει ήχους σε πραγματικό χρόνο με βάση αυτές τις εισόδους, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα δυναμικό ηχοτοπίο που αλλάζει ανάλογα με την κίνηση και τη θέση του χρήστη και τέλος 5) Δοκιμή και τελειοποίηση, με τη δοκιμασία του ηχοτοπίου στον πραγματικό χώρο ενδιαφέροντος, κάνοντας προσαρμογές και βελτιώσεις, όπως απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το ηχοτοπίο είναι ταυτόχρονα καθηλωτικό και ακριβές.

Ως προς το περιεχόμενο, οι πιλοτικές εμπειρίες που θα δημιουργηθούν θα αφορούν στην περίοδο του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Οι δύο πόλεις που επιλέχθηκαν ως μελέτες περίπτωσης για την αναπαράσταση των ηχοτοπίων του παρελθόντος παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες αλλά διαφέρουν και σε αρκετά επίπεδα, με το πλαίσιο της τοπικής ιστορίας να είναι πολύ διαφορετικό. Από τη μια μεριά, η Αθήνα έγινε μέρος του νεοϊδρυθέντος το 1830 έθνους κράτους της Ελλάδας και μάλιστα το 1834 έγινε η πρωτεύουσά της, με όλες τις αναμνηστικές ενόχους κλασικού παρελθόντος που έχει η πόλη. Από την άλλη μεριά, η Ξάνθη ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι πολύ αργότερα και εντάχθηκε στο ελληνικό κράτος το 1919-20, μετά από βουλγαρική κατοχή κατά τους Βαλκανικούς και τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η χρυσή εποχή της Ξάνθης εντοπίζεται στην ύστερη οθωμανική περίοδο (περίπου 1870-1910), με την πολύ μεγάλη οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη να προέρχεται από την καλλιέργεια και το εμπόριο της εξαιρετικής τοπικής ποικιλίας καπνών.

Χάρτες 3-4: Ζώνες περιήγησης επιλεγμένων θέσεων (τοποθεσίες/κτίρια) στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας (αριστερά) και στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης (δεξιά).

Πηγή: Επεξεργασία πάνω σε χάρτες Esri και Google.

Ως αποτέλεσμα, οι δυο αυτές πόλεις εξελίχθηκαν κάτω από διαφορετικές συνθήκες, με διαφορετικές πολιτισμικές επιρροές από την Ανατολή και τη Δύση, αποτέλεσαν όμως και οι δυο εξαιρετικά παραδείγματα συγκριτισμού και συμβίωσης διαφορετικών πολιτισμών, λαών και εθνοτήτων. Τα στοιχεία της «συμβίωσης» αυτής μας γίνονται πιο εμφανή όχι τόσο στις καταγραφές μεγάλων ιστορικών γεγονότων, αλλά περισσότερο στην καταγραφή της καθημερινής ζωής των κατοίκων (π.χ. μέσα από καταγραφές εμπορικών δραστηριοτήτων, καταγραφή δραστηριοτήτων κοινοτήτων, συλλόγων και σωματείων, αποτύπωση των γλωσσών που χρησιμοποιούνταν, μαρτυρίες για την ψυχαγωγία και τους τρόπους διασκέδασης).

Για τις περιπτώσεις των δυο αυτών πόλεων έχουν υιοθετηθεί δύο ελαφρώς διαφορετικές προσεγγίσεις. Η πρώτη διαφορά έγκειται στην περιοχή της πόλης που συμπεριλαμβάνουμε στην εμπειρία: στην Αθήνα αυτή η περιοχή είναι ευρύτερη, καλύπτοντας και μεγαλύτερη χρονική περίοδο, ενώ στην Ξάνθη η εστίαση είναι στην χωρικά ενιαία περιοχή της παλιάς πόλης και σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, στην Αθήνα τα ηχητικά τοπία θα επικεντρωθούν κυρίως σε «αόρατα» τοπία, που δεν υφίστανται πια, όπως για παράδειγμα το μεγάλο εμπορικό κέντρο της πόλης όπου ήταν οι βασιλικοί στάβλοι τον 19ο αιώνα. Στην Αθήνα η εμπειρία που θα αναπτύξουμε θα έχει ως κορμό μία γραμμική αφήγηση με κορμό την άνοδο, κοινωνική και οικονομική, ενός υπαρκτού προσώπου, μέσα από την οποία θα δίνεται το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα, σε επιλεγμένα σημεία, θα υπάρχουν και επιπλέον ηχοτοπία με διαφορετικούς κεντρικούς ήρωες, ανώνυμους και επώνυμους κατοίκους των Αθηνών. Αντίθετα, η εμπειρία στην Παλιά Ξάνθη θα επικεντρωθεί σε παραδοσιακά κτίρια, μνημεία του χαρακτηρισμένου οικισμού που υφίστανται μέχρι και σήμερα εντός του αστικού ιστού και είναι επισκέψιμα και θα αναδείξει κυρίως τη ζωή γνωστών κατοίκων της παλιάς πόλης, που σχετίζονται με διάφορους τρόπους με τα σημεία που θα επισκέπτεται ο χρήστης της εφαρμογής (Tsiafaki et al., 2023). Μάλιστα στην εμπειρία της Ξάνθης τα επιλεγμένα μνημεία έχουν οργανωθεί σε ζεύγη, ώστε στον χώρο εντός κάθε ζεύγους μνημείων να διερευνηθεί και να αξιοποιηθεί ο τρισδιάστατος ήχος.

Και στις δύο επιλεγμένες πόλεις, για τις οποίες θα δημιουργηθούν πιλοτικές εμπειρίες και ηχοτοπία, θα αξιοποιηθούν τόσο φυσικοί όσο και ανθρωπογενείς ήχοι. Οι εμπειρίες που θα δημιουργηθούν θα είναι αυτοτελείς για τα σημεία και τις περιοχές στην περίπτωση της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, ενώ για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας θα δημιουργηθεί και μια γραμμική ιστορία, που θα συνδέει τις περιοχές. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει τοποθεσία αλλά και χρονική περίοδο για καθεμία από αυτές. Στόχος είναι να κατανοήσει ο επισκέπτης την πολυπλοκότητα του παρελθόντος της πόλης, να ενδιαφερθεί γι' αυτό, να εξερευνήσει γνωστά του πιθανόν τοπία και να τα «ξεαναδεί» μέσα από μια πρωτότυπη, ακουστική πηγή πληροφοριών που θα εξαφανίσει τους ήχους της σύγχρονης πόλης και θα ζωντανέψει ξανά φυσικούς ήχους, ομιλίες, διαλόγους μουσικές και τραγούδια, από καιρό σβησμένα. Η προτροπή του έργου προς τους μελλοντικούς χρήστες των εφαρμογών που θα δημιουργήσει αφορά ουσιαστικά στο “take a closer listen” (Zuyderfelt, 2009).

Μάλιστα ένα από τα ερευνητικά ερωτήματα που ευελπιστούμε να απαντηθεί μέσα από το έργο Απόηχοι είναι αν η ανθρώπινη παρουσία, κυρίως μέσω ομιλιών και όχι τόσο μέσω άλλων ανθρωπογενών ήχων, συμβάλλει στη δημιουργία πιο ρεαλιστικών και πιο γοητευτικών ηχοτοπιών. Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί ιδιαίτερα η εμπειρία στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, όπου υπάρχουν περιβάλλοντα που στην πρώιμη ιστορία της πόλης είχαν εξοχικό χαρακτήρα. Τα ηχοτοπία αυτά, συγκρινόμενα με ηχοτοπία με ανθρώπινη παρουσία, θα προσφέρουν σχετικά στοιχεία και καλές πρακτικές για τη χρήση ανθρώπινων ομιλιών και ανθρωπογενών ήχων σε παρόμοιες εμπειρίες.

5. Μελέτη κοινού και μελλοντικές κατευθύνσεις

Στο παρόν σημείο του έργου Απόηχοι, αναπτύσσονται τα σενάρια των πιλοτικών εμπειριών για τις δύο επιλεγμένες περιοχές, με βάση την έρευνα που προηγήθηκε και τα αποτελέσματα μελέτης κοινού που διεξήχθη σε

προηγούμενη φάση του έργου. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν παραδείγματα ηχοτοπίων, για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις πιθανών επισκεπτών σε σχέση με τη χρήση τους.

Για την καταγραφή της σημασίας που θα απέδιδε το κοινό και των σχεδιαστικών επιλογών του στο πλαίσιο της χρήσης ηχοτοπίων ως μέσου εμπλοκής του με την ιστορία, δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο σε μορφή Google Forms το οποίο προωθήθηκε μέσα από το διαδίκτυο. Σχεδιάστηκε ώστε να περιλαμβάνει ερωτήσεις, ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα, που καλούσαν τον συμμετέχοντα να καταγράψει, από τη μία, τη γενικότερη οπτική του για το ηχοτοπίο ως μέσο και πρότερη εμπειρία του με αυτό και, από την άλλη, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα ηχοτοπίων, να εντοπίσει τη σημασία και τις προτιμήσεις σε συγκεκριμένα στοιχεία τους. Τα παραδείγματα ηχοτοπίων αφορούσαν σε συγκεκριμένο σημείο στη σημερινή οδό Σταδίου στην Αθήνα, σε τρεις διαφορετικές χρονολογίες: 1810, 1834 και 1901.

Περιληπτικά, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης του κοινού (που απέφερε 48 ανώνυμες απαντήσεις), οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες απάντησαν πως λαμβάνουν το ηχητικό τοπίο μιας περιοχής ως κριτήριο επίσκεψης κάποιες φορές, καθώς μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς είχαν εμπειρία με ηχοτοπία ως μέσο ξενάγησης και είχαν γενικώς θετικές εντυπώσεις. Από τα ηχοτοπία που δημιουργήθηκαν ως παραδείγματα για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, προτιμήθηκαν συγκεκριμένα, με τα στοιχεία της απόδοσης της ανθρώπινης ομιλίας και δραστηριότητας, της ερμηνείας και της ροής να είναι καθοριστικά για τους συμμετέχοντες, και με τους χρήστες να επιθυμούν ακόμα μεγαλύτερο πλούτο και ποσότητα ήχων.

Εικόνα 1: Εικόνα της εφαρμογής για κινητά και το λογότυπο του έργου Απόηχοι.

6. Συμπεράσματα

Απώτερος στόχος του έργου οι Απόηχοι του παρελθόντος τόσο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας όσο και της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης να αποκαλυφθούν μέσα από διαφορετικά ηχοτοπία, που θα προέρχονται από εμπορικούς ή δημόσιους χώρους, εκπαιδευτικά και θρησκευτικά ιδρύματα, διοικητικά κτίρια, πλατείες, πάρκα κ.λπ. Ο χρήστης της εφαρμογής θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στον εξωτερικό χώρο, αλληλεπιδρώντας με το κοινωνικό και πολιτιστικό τοπίο σε μια περασμένη εποχή και βιώνοντας τους ήχους που άκουγαν οι άνθρωποι, τα νοήματα που τους απέδιδαν και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούσαν μαζί τους. Θα έχουν έτσι την ευκαιρία να βιώσουν όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων της επιλεγμένης εποχής στον συγκεκριμένο χώρο.

Κοινός παρονομαστής των επιλεγμένων τεχνολογιών είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι ο κόσμος ιστορίας και το περιεχόμενο πηγάζουν από τον χώρο γύρω από τον επισκέπτη, αντί μέσα από την κινητή του συσκευή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο στόχος του έργου Απόηχοι είναι η ανάπτυξη μεθόδων επαυξημένης πραγματικότητας και η σχετική μεθοδολογία και τεχνολογίες. Η ανάπτυξη δύο ολοκληρωμένων διαδραστικών εμπειριών για τους επισκέπτες δύο σημαντικών παραδοσιακών οικισμών, της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης και του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, θα αποτελέσει οδηγό για την ανάπτυξη των τεχνολογικών εργαλείων, καθώς και καλών πρακτικών για τη γενικότερη μεθοδολογία της ανακατασκευής εμπειρίας. Στόχος είναι η δημιουργία γενικών εργαλείων και μεθοδολογιών ικανών να στηρίζουν αντίστοιχες εμπειρίες σε χώρους πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας.

Εν κατακλείδι, ο πρωταρχικός στόχος του έργου Απόηχοι είναι να δημιουργήσει και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των περιπατητικών περιηγήσεων με επαυξημένο 3D ήχο για την προώθηση πολιτιστικά σημαντικών χώρων μέσα από ελκυστικά ηχοτοπία, τους απόηχους του παρελθόντος.

Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση

Μποϊλέ, Μ., Ιωαννίδης, Γ., Τσιαφάκη, Δ., Απέργης, Β., Καλογιαννίδης, Δ., Κατηφόρη, Α., Κουτίβα, Γ., Μιχαηλίδου, Ν., Πετούση, Δ., Σέρβη, Κ., Γκιόκας, Π., Στρούμπου, Μ., Μουστάκας, Κ. και Δουβίτσας, Στ. (2023) «Απόηχοι»: Ανακατασκευάζοντας το

παρελθόν με τεχνολογίες αιχμής', στο Το παρελθόν αλλιώς. Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, Διαδικτυακό συνέδριο ΕΦΑ Άρτας 7/9/2023.
Σκαμπάλης, Ζ. και Μπίντση, Ε. (επιμ.) (2018) Το ηχοτόπιο της πυρκαγιάς: Απόηχοι από τη Θεσσαλονίκη του 1917. Θεσσαλονίκη: Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης.

Ξενόγλωσση

- Alexander, P. (2018) 'Sounding the Holocaust, silencing the city: memorial soundscapes in today's Berlin', *Cultural Studies*, 33(5): 778-801, <https://doi.org/10.1080/09502386.2018.1543715>.
- Antoniou, A., O'Brien, J., Bardon, T., Barnes, A. and Virk, D. (2015) 'Micro-augmentations: situated calibration of a novel non-tactile, peripheral museum technology', in N. Karanikolas, D. Akoumianakis, M. Nikolaidou, D. Vergados, M. Xenos (eds) *PCI '15: Proceedings of the 19th Panhellenic Conference on Informatics*, New York: ACM, 229-234. <https://doi.org/10.1145/2801948.2801959>.
- Chalmers, A. and Zanyi, E. (2010) Multi-sensory virtual environments for investigating the past. *Virtual Archaeology Review*, 1(1), 13-16, <https://doi.org/10.4995/var.2010.4750>.
- Corbin, A. (1998) *Village bells: Sound and Meaning in the 19th century French countryside*. New York: Columbia University Press.
- Foka, A. and Arvidsson, V. (2016) 'Experiential analogies: a sonic digital ekphrasis as a Digital humanities project', *Digital Humanities Quarterly*, 10(2), <https://digitalhumanities.org/dhq/vol/10/2/000246/000246.html>, last accessed 2024/02/16.
- Graham S., Eve S. and Pantos A. (2019) 'Hearing the Past', in K. Kee and T.J. Compeau (eds) *Seeing the past with computers: experiments with augmented reality and computer vision for history*, Ann Arbor: University of Michigan Press, 224-236, <https://doi.org/10.3998/mpub.9964786>.
- Helmreich, M. (2010) 'Listening against soundscapes'. *Anthropology News*, <https://www.amherst.edu/system/files/media/1114/Helmreich%252520%252520Listening%252520A%252520Soundscapes.pdf>, last accessed 2024/02/16.
- Hermon, S. and Fabian, P. (2002) 'Virtual reconstruction of archaeological sites: some archaeological scientific considerations. Avdat Roman military camp as a case-study', in F. Niccolucci (ed.) *Virtual archaeology: proceedings of the VAST Euroconference, Arezzo 24-25 November 2000 (BAR International series 1075)*, 103-108.
- Ignatiadou, E. (2022) *Soundscape design in a museum: production of a soundscape podcast as an alternative way to live the experience of the museum of contemporary art of MOMus (Master Thesis)*. Aristotle University of Thessaloniki, <http://ikee.lib.auth.gr/record/337487/files/GRI-2022-33929.pdf>, last accessed 2024/02/16.
- Ioannidis, Y., Tsiafaki, D., Boile, M., Kalogiannidis, D., Katifori, A., Koutiva, G., Michailidou, N., Petousi, D. and Servi, K. (2022) 'Reconstructing the life of traditional settlements through interactive experiences and 3d sound: the case of the research project ECHOES', in 1st Workshop on Human Centric Sciences and Technologies in Greece, 20/10/2022, Xanthi, Greece, 25-26 (book of abstracts)
- Jong, S. (2018) 'Sentimental education. Sound and silence at history museums', *Museum and Society*, 16(1): 88-106, <https://doi.org/10.29311/MAS.V16I1.2537>.
- Kritikos, Y., Giariskanis, F., Protopapadaki, E., Papanastasiou, A., Papadopoulou, E. and Mania, K. (2022) Workshop 'Audio augmented reality for cultural heritage outdoors', in F. Ponchio and R. Pintus (eds) *Eurographics on Graphics and Cultural Heritage*, 37-40, <https://diglib.org/handle/10.2312/gch20221221>, last accessed 2024/02/16.
- Mills, S. (2016) *Auditory archaeology. Understanding sound and hearing in the past*. New York: Routledge.
- Ray, K. (2008) 'Transcending an archaeology of the visual: some spheres of implicated discourse in past material culture', in Thomas, J and Jorge, VO (eds) *Archaeology and the Politics of Vision in a Post Modern Context*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 13-30.
- Scarre, C., Lawson, G. (eds) (2006) *Archaeoacoustics*. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research.
- Schafer, M.R. (1994) *The soundscape. Our sonic environment and the tuning of the world*. Rochester Vermont: Destiny Books.
- Till, R. (2009) 'Songs of the stones: the acoustics of Stonehenge' in *The sounds of Stonehenge (BAR British Series 504)*, 17-39.
- Tsiafaki, D., Michailidou, N., Kalogiannidis, D., Karta, M., Katifori, A., Servi, K., Boile, M., and Ioannidis, Y. (2023) 'ECHOES of the past: recreating lost soundscapes for a digital touring experience in the Old Town of Xanthi, Greece', in *Life Narrative and the Digital 2023: Interdisciplinary Conference and Workshop*, 26-27 September 2023, Vienna, Austria.
- Wiens, K. and de Visscher, E. (2019) 'How do we listen to Museums?', *Curator*, 62: 277-281. <https://doi.org/10.1111/cura.12318>.
- Zuyderfelt, R. (2009) *Take a closer listen*. Rotterdam.

Διαδικτυακές πηγές

- Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, «Το ηχοτόπιο της πυρκαγιάς: απόηχοι από τη Θεσσαλονίκη του 1917»: <http://www.lemmth.gr/-/to-echotopio-tes-pyrkagias-apoechoi-apo-te-thessalonike-tou-1917>
- Dictionary.com, LLC. <https://www.dictionary.com/>

		Η Δρ. Δέσποινα Τσιαφάκη είναι αρχαιολόγος, διευθύντρια ερευνών στο ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» και υπεύθνη του Τμήματος Πολιτισμού & Δημιουργικών Βιομηχανιών. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην αρχαιολογία, αρχαιομετρία και την πολιτισμική πληροφορική.
		Η Νατάσα Μιχαηλίδου είναι συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά», αρχαιολόγος-μουσειολόγος (ΜΑ). Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται οι εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον τομέα του πολιτισμού, μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα για παιδιά και εκπαιδευτικές ξεναγήσεις με αφήγηση παραμυθιών.
		Η Μελομένη Καρτά είναι αρχαιολόγος και επιστημονική συνεργάτης του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν τη χρήση νέων τεχνολογιών για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος και την κλασική αρχαιολογία.
		Ο Καθ. Γιάννης Ιωαννίδης είναι Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ στο Ε.Κ. «Αθηνά» και Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν Βάσεις Δεδομένων και Πληροφορικά Συστήματα, Επιστήμη δεδομένων, Αναλυτική Δεδομένων και Κειμένων, Κλιμακώσιμη Επεξεργασία Δεδομένων, Υποδομές Δεδομένων και Ψηφιακά Αποθετήρια, Εξατομίκευση και Συστήματα Συστάσεων, θέματα για τα οποία έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 160 άρθρα σε κορυφαία περιοδικά και συνέδρια, ενώ κατέχει και τρία διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
		Η Δρ. Ακριβή Κατηφόρη ολοκλήρωσε τις σπουδές της ως μηχανικός λογισμικού στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Τα ενδιαφέροντά της καλύπτουν διαφορετικές περιοχές της επιστήμης των υπολογιστών, που περιλαμβάνουν την επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή, την εξατομίκευση, τον σχεδιασμό διαδραστικών εμπειριών και την αξιολόγηση.
		Η Λόρι Κουγιουμτζιάν σπούδασε Πληροφορική στο ΕΚΠΑ και εργάζεται ως προγραμματίστρια και ερευνήτρια. Ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών σε όλα της τα στάδια- τη δημιουργία της ιστορίας, την σχεδίαση και ανάπτυξη της εφαρμογής. Ασχολείται επίσης με την δημιουργία ψηφιακών διαδραστικών μέσων και εφαρμογών, το οποίο αποτελεί και αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών της.
		Η Γεωργία Κοντίβα είναι προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και εργάζεται ως προγραμματίστρια και ερευνήτρια στο ΕΚ «Αθηνά». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τους τομείς της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής, της ψηφιακής αφήγησης και της τομής αυτών με την πολιτιστική κληρονομιά.

	<p>Η Δρ. Μαρία Μπούλε είναι ιστορικός της τέχνης και πολιτιστική διαχειρίστρια, υπεύθυνη διαχείρισης ερευνητικών έργων στο ΕΚ «Αθηνά» στον τομέα της Πολιτισμικής Πληροφορικής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα διάχυσης της καινοτομίας, καθώς και σε νέες προσεγγίσεις διαχείρισης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος.</p>	
	<p>Η Κατερίνα Σέρβη είναι αρχαιολόγος-μουσειολόγος (ΜΑ), συνεργαζόμενη ερευνήτρια του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και της ψηφιακής αφήγησης στην αρχαιολογία και, γενικότερα, στον πολιτισμό.</p>	

Παράρτημα

Ευρετήριο εργασιών (ταξινόμηση σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συνεδρίου)

	Τίτλος Εργασίας	1 ^{ος} Συγγραφέας	Σελίδα
1.	Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς	Γκανέτσος Θεόδωρος	72
2.	Τα εργαλεία της πολιτικής της ΔΣΑΝΜ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής σε τέσσερις τροχούς	Μερτζάνη Μαρία	74
3.	Κλιματική αλλαγή & πολιτιστικά ιδρύματα ελληνικών τραπεζών. Η περίπτωση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)	Τσιαρβούλα Στεργιανή	79
4.	Κλιματική αλλαγή: Η πρόκληση για την προστασία και διαχείριση της Βιομηχανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς	Χειρχαντέρη Γεωργία	88
5.	THETIDA: Προστασία της παράκτιας και ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τους φυσικούς κινδύνους	Μιχάλης Παναγιώτης	98
6.	Κλιματική αλλαγή και ευστάθεια των παράκτιων πρηνών του αρχαιολογικού χώρου των Σταγείρων	Καραγιώρας Νικόλαος	109
7.	Χαρτογραφώντας γεωχωρικά δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς και κλιματολογικών δεδομένων με την χρήση εφαρμογών GIS. Η περίπτωση του Ηφαιστειακού τόξου της Ελλάδας	Δήμος Αθανάσιος	119
8.	Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ενός μουσείου του μέλλοντος βασισμένο στο μύθο του Κένταυρου Χείρωνα	Λαμπρόπουλος Χ. Ιωάννης	129
9.	Thoughts and facts on removing Chalepas' funerary artwork from the First Cemetery of Athens	Αθανασέκου Μαρία	142
10.	Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αρχιτεκτονικών Μελών του Α Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	Καραγκούνης Δημήτριος	151
11.	Συγκριτική Μελέτη Μεθόδων Ψηφιακής Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης με Έμφαση σε κτήρια της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς	Σουμελίδου Ευανθία	161
12.	Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ	Λιακοσταύρου Νικολέττα	177
13.	Ο Εθνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr και η ελληνική παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Euroreana»	Παπανότη Αγάθη	179
14.	Κύκλοι ζωής των ψηφιακών πολιτιστικών τεκμηρίων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: η περίπτωση του Ελληνικού Αρχείου Κοντραμπάσου Ευγένιου Πολίτη στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας	Μπαλτά Κυριακή	181
15.	ΑΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ, ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ «ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ» ΒΟΛΟΥ	Κλείτσας Κ. Β.	192
16.	Αξιοποίηση και Εφαρμογή της Τεχνολογίας HTR σε Ελληνικά Χειρόγραφα Αρχαία	Βλάχου Βασιλική	204

17.	«Συλλογή Χαρτών της Βιβλιοθήκης της Βουλής: Χαρτο...γραφώντας τη διαδρομή της συντήρησης»	Ρεβίθη Άννα-Αριέττα	212
18.	Η συμβολή της έκδοσης 2 χειρόγραφων του 15ου και του 18ου αι. στην επιστήμη της Ιστορίας των Μαθηματικών	Χάλκου Μαρία	223
19.	Ο ρόλος του εικονικού μουσείου στην εκπαίδευση: Η περίπτωση του εικονικού μουσείου Φυσικών Επιστημών Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας	Τσιούτσια Μαρία	233
20.	Μουσείο Τσιτσάνη «Ο Τσιτσάνης του κόσμου...»	Τσουκαλάς Θωμάς	240
21.	ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	Ζακυνθινού Ξάνθη Μαργαρίτα	243
22.	Η δράση της ψηφιοποίησης στο Μουσείο Ιατρικής Κρήτης	Καλοχριστιανάκης Μιχάλης	266
23.	Παιγνιώδεις Εκπαιδευτικές Αναπαραστάσεις Χειροτεχνικής Δημιουργίας Σε Εικονική Πραγματικότητα Για Μουσεία	Μίλης Γεώργιος	274
24.	Η ιστορική μάχη του Σαρανταπόρου Ελασσόνας. Δημιουργία διαδραστικού χάρτη της μάχης μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών	Δήμου Αθανάσιος	284
25.	Ψηφιακό Μουσείο για την Αθλητική Ένωση Λάρισας - Α.Ε.Λ	Αντωνόπουλος Νίκος	296
26.	3Δ Ψηφιοποίηση και Οπτικοποίηση Πολιτισμικής Κληρονομιάς	Αναγνωστόπουλος Χρήστος – Νικόλαος	305
27.	Ψηφιακά εργαλεία για τη διαμόρφωση ενός νέου, έξυπνου και αειφόρου τουριστικού μοντέλου: η περίπτωση των Κυθίων	Ζαφειρίου Ρήγας	306
28.	«Ανάδειξη του Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος του Νομού Χανίων»	Μαλανδράκης Ιωάννης	316
29.	ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ «ΥΠΕΡΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ	Μωραΐτου Παρασκευή	328
30.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	Τριανταφυλλάκης Ιωάννης	337
31.	Εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαστάσεις των selfies στην τέχνη: Προς ένα διάχυτο μουσείο των selfies;	Σουλιώτου Αναστασία Ζωή	344
32.	Ο κοινωνικός ρόλος του Ξενοδοχείου Σάρλιτσα της Λέσβου μέσα από εικαστικά και οπτικοακουστικά έργα	Σουλιώτου Αναστασία Ζωή	355
33.	Το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Κ.Ι.Θ.) και οι ψηφιακές εφαρμογές για την ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της πόλης	Τατάγια Μαρία	360

34.	Επιχειρώντας την ψηφιοποίηση στην ελληνική χειροτεχνία	Μοσχογιάννη Παναγιώτα - Στυλιανή	376
35.	Ανάπτυξη ενός θησαυρού παραδοσιακών προϊόντων διατροφής	Ντάντου Αναστασία	384
36.	Ορθολογική διάνοιξη δάσους για την ανάπτυξη και διαχείριση του εναλλακτικού τουρισμού	Δρόσος Κ. Βασίλειος	392
37.	Έπιστήμη και Έκκλησία, πορεία σύμπλευσης και συναλληλίας	Χρόνης Καισάριος	403
38.	Ηχοτοπία από το παρελθόν της Αθήνας και της Ξάνθης για τον σύγχρονο επισκέπτη	Τσιαφάκη Δέσποινα	406
39.	Η ελλειπής καταγραφή και αρχειοθέτηση ως εμπόδιο στην διαχείριση διάσωση των καπναποθηκών	Παύλου Ελπινίκη	415
40.	Βιωματική ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ψηφιακών εφαρμογών εμπειρίας. Το παράδειγμα της Πασχαλείου Σχολής στο Ζαγόρι	Βασιλάκη Αικατερίνη	424
41.	Δεσμεύοντας το «άπιαστο»: Τεχνικές και προοπτικές οπτικοακουστικής καταγραφής και τεκμηρίωσης της ύλης πολιτιστικής κληρονομιάς	Πουλάκης Νίκος	434
42.	Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: η περίπτωση του ΨΗΘΑ (Ψηφιακό Ηχητικό Θεατρικό Αποθετήριο)	Καραγιάννη Σοφία	443
43.	Σχεδιάζοντας Διαδρομές Πολιτισμού»: από την Θεωρία στην Πράξη	Χατζηκωνσταντίνου Κατερίνα	451
44.	Η ψυχοβιολογία, για την χαμένη, στην μνήμη μας, προϊστορία	Δημουλάς Β. Κωνσταντίνος	456
45.	Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με Νέα Μέσα Επικοινωνίας & Ψηφιακό Μάρκετινγκ: Η περίπτωση του Κοργιαλένιου Μουσείου της Κεφαλονιάς	Νέσσερη Ελισάβετ	468
46.	Αυτόματη αναγνώριση ελληνικών παραδοσιακών χορών και ποιοτική αξιολόγηση των χορευτικών κινήσεων	Τραγιάννης Κωνσταντίνος	478
47.	ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ	Νάκου Σταυρούλα	487
48.	Γνωριμία με την Ιερά Μονή Αβάσσου, ΔΕ Λούρου, Δ. Πρέβεζας, ΠΕ Πρέβεζας	Σαλαταγιάννη Ελπίδα	494
49.	Ψηφιοποίηση των εκθεμάτων του Μεσαιωνικού Μουσείου Κύπρου-Κάστρου Λεμεσού και του Κάστρου Λάρνακας: Τεκμηρίωση και στατιστική επεξεργασία αρχαιολογικών δεδομένων	Γεωργίου Γιώργος	504
50.	Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Τσαμέτη Αγγελική	517
51.	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΦΗΓΗΣΗ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΙΚΤΗ	Καρπούζης Κώστας	524
52.	Δημιουργικές Πόλεις, Δημιουργική Βιομηχανία και Περιπτώσεις Πολιτιστικού Επιχειρείν στην Ευρώπη	Τσαμέτη Αγγελική	526
53.	Αναδυόμενες Προοπτικές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών προς Όφελος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Μελέτη Περίπτωσης: Ελληνικό Παραδοσιακό Τραγούδι και Ελληνική Φύση	Μαυρίδης Αβραάμ	535

54.	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ο.Κ.Ε	Καλαϊτζόγλου Αλεξάνδρα	538
55.	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ «ΜΕΓΑΡΑ – 3.000 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Μια αρχαία κρήνη στο φως, ένα θαμμένο αρχαίο λιμάνι προς αποκάλυψη...»	Παπαμιχάλης Αθανάσιος	539
56.	Μνημεία ως χώρος έκφρασης και τακτικές αντι-μνημείων στην σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία	Βλάχου Χρυστάλλα	545
57.	ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	Αντωνόπουλος Αντώνιος	547
58.	Η διττή σχέση Πολιτισμού και Τεχνητής Νοημοσύνης	Καρπούζης Κώστας	548
59.	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ	Ελευθερίου Βασιλική	549
60.	Εικονικές πληρώσεις μουσειακών απολειών και επίδραση στις διεκδικήσεις επανάκτησης: μελέτη περίπτωσης για τις αρχαιότητες της Ακροπόλεως	Κανελλόπουλος Παναγιώτης	556
61.	ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ	Ακτσελή Δήμητρα	566
62.	Ξαναεφευρίσκοντας τα ταξίδια στην Κύπρο. Μια εφαρμογή παιχνιδιών για κινητά που ενισχύει την πολιτιστική κληρονομιά χρησιμοποιώντας παλιά και νέα κείμενα.	Τυροβολάς Μάριος	572
63.	Ψηφιακό παιχνίδι στα μουσεία: εκπαίδευση και απομακρυσμένη πρόσβαση στον πολιτισμό	Λάππα Αγγελική	581
64.	DigiSmall – Ένας Ψηφιακός Συνεργάτης Μικρών Μουσείων. Η περίπτωση του Μουσείου Αλοννήσου	Πουλόπουλος Βασίλης	591
65.	Συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διενέργεια των σωστικών ανασκαφών. Η εμπειρία στο πλαίσιο του έργου: «Πρότυπη μέθοδος διάγνωσης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης-ανάλυσης σωστικών ανασκαφών - SOSAME»	Κατσάλη Ευρυδίκη	598
66.	Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου ιστορικών κατασκευών και κειμηλίων των Ενόπλων Δυνάμεων	Πάχτα Βασιλική	604
67.	Υλοποίηση ανοικτού μαθησιακού ψηφιακού πόρου για τα εργαλεία της αρχαίας ναυτικής τεχνολογίας	Κράββαρη Αχιλλεία	614
68.	Μέθοδοι σχεδιαστικής τεκμηρίωσης του Ναού του Ολυπίου Διός Προκλήσεις, εργαλεία, επιλογές	Σιδεράκη Βιργινία	622
69.	Ζητήματα συντήρησης της σύγχρονης τέχνης: η μελέτη περίπτωσης του χάρτινου γλυπτού “The Empress’s New Clothes” του Ν. Ποδιά	Στουπάθης Κωνσταντίνος	630
70.	Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Ανάδειξη ενός Ξύλινου Παραδοσιακού Καϊκιού	Διαμαντάς Αθανάσιος	641
71.	Εικονικά μουσεία και πολιτισμικές προσλήψεις στην εκπαίδευση	Χρόνη Αθηνά	653

72.	Ψηφιακή 3Δ Αποκατάσταση και Εφαρμογές Ανάδειξης της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Εκκλησίας στο Εμπορείο της Χίου	Βαϊνόπουλος Απόστολος	663
73.	Η Δικτύωση των Ορεινών Κοινοτήτων του Ψηλορείτη και η Ανάδειξη μιας νέας γενιάς Δημιουργών στο Σύγχρονο Πολιτιστικό Επιχειρείν	Καλομοίρης Γεώργιος	674
74.	Συγκριτική αξιολόγηση αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών πέτρινων γεφυριών Κεντρικού Ζαγορίου	Πάχτα Βασιλική	681
75.	Εναλλακτικές Πραγματικότητες και Ψηφιακές Εφαρμογές για την Ανάδειξη Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς: Η Περίπτωση της Κέρκυρας και του Έργου v-Corfu	Τσίπης Αθανάσιος	689
76.	Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-ΠαλΜ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ	Τσιτσεκλής Κωνσταντίνος	699
77.	Αναβιώνοντας την προσφυγική μνήμη μέσω της παιχνιδοποίησης - Μικρασιάτες Πρόσφυγες του 1922	Ποθοπούλου Μαρία	709
78.	Η ψηφιακή αναπαράσταση του Αγίου Χριστοφόρου στο κάστρο του Μυστρά	Νικολοπούλου Αλεξάνδρα	717
79.	Πρακτικές Ψηφιακής Ανακατασκευής κατακεραματισμένων Αγγείων Κεραμικής βάσει θεμελιωδών Αρχών Γεωδαισίας	Σταματόπουλος Ι. Μιχαήλ	734
80.	Έκθεση Εικονικής Πραγματικότητας με Επιλεγμένο Μουσειακό Υλικό του Φιλοτελικού Και Ταχυδρομικού Μουσείου Ελλάδας	Πουλημένου Σοφία Μαρία	747
81.	Ψηφιακά Παιχνίδια και Διατήρηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Σχεδιάζοντας ένα Ψηφιακό Παιχνίδι για την Ζάκρο	Αργυρού Βασιλική-Γεωργία	758
82.	Αναδεικνύοντας τα αρχαιολογικά κειμήλια της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας με εικονικές αναπαραστάσεις	Βατικιώτη Μυρτώ Γεωργία	766
83.	Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ “ARC-GIS STORYMAPS” ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΝ	Τρυφωνίδου Άννα	773
84.	«Αργανθώνη: Η ιστορία ζωντανεύει στην πολυμεσική εικονική ξενάγηση, όπου συνομιλούν παρόν και παρελθόν!».	Βιγλιράκη Μαρία	782
85.	Η χρήση σαρωτών τύπου LiDAR σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την αρχαιολογική διερεύνηση σε περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος στα Μεσογειακά περιβάλλοντα: μια κριτική προσέγγιση	Καραμπάση Ελένη	791
86.	Μελέτη της Διαδικασίας Επαναχρωματισμού Έργων Τέχνης για Άτομα με Δυσχρωματοψία υπό το Πρίσμα της Υπολογιστικής Δημιουργικότητας	Τσεκούρας Γιώργος	802
87.	Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Στελεχών Πολιτιστικής Κληρονομιάς	Μοράρος Α. Κωνσταντίνος	803
88.	Ψηφιακός Πολιτισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη - βιβλιογραφική ανασκόπηση	Γιαλαμάς Χρ. Ιωάννης	805
89.	Τεχνητή νοημοσύνη και η αξιοποίησή της στα μουσεία: ένα πείραμα συγγραφής εκθεσιακών κειμένων με το ChatGPT	Πυρπίλη Σπυριδούλα	810
90.	Καινοτόμες προσεγγίσεις στην επικοινωνία του Πολιτισμού με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης	Κιουρεξίδου Ματίνα	818

91.	Η πολιτική της ΔΣΑΝΜ στην εφαρμογή ψηφιακών Τεχνολογιών τρισδιάστατης απεικόνισης ως εργαλείο προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς	Ματαράγκας Ιωάννης	819
92.	ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	Ζάχος Αριστείδης	831
93.	Ο ρόλος της Τρισδιάστατης Απεικόνισης και των Ψηφιακών Διδύμων στη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Προοπτικές για την Επαγγελματική Κατάρτιση	Γιαλαμάς Χρ. Ιωάννης	838
94.	3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ 3D ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ	Σαλαπαήδα Σπυριδούλα	846
95.	<i>Συντηρόντας ξύλινα ένδρα ευρήματα από το Ιερό της Βραυρωνίας Αρτέμιδος με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών</i>	Παπαθωμά Ευαγγελία	855
96.	Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αρχαίων ελληνικών επιγραφών: Μονόδρομος για την πολιτιστική τους διαχείριση και ανάδειξη	Μουτεβελή Σεβαστή	865
97.	Γεφυρώνοντας Πολιτιστική Ιστορία και Φαντασία: Η Ενσωμάτωση της Τρισδιάστατης Τεχνολογίας στα Επιτραπέζια Παιχνίδια Ρόλων	Χατζηγεωργίου Έλενα	871
98.	Νέες τεχνολογίες και μνημεία: η περίπτωση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	Καραγκούνης Δημήτριος	880
99.	MOMus-Photo-VR: Εμπειρίες εμπύθισης για την ανάδειξη της τέχνης της φωτογραφίας στην εικονική πραγματικότητα	Τσίτα Χριστίνα	889
100.	Ψηφιακή αποτύπωση παραδοσιακών σκαφών για την εύκολη και γρήγορη παραγωγή ναυπηγικών και κατασκευαστικών σχεδίων, με την χρήση ευρέως διαθέσιμων και φθηνών τεχνολογιών	Σταυρουλάκης Πέτρος	900
101.	Εφαρμογές της τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης	Γκανέτσος Θεόδωρος	901
102.	Η τεχνολογία χαρτογραφημένης προβολής βίντεο και οι εφαρμογές χρήσης της (Projection Mapping and its applications)	Κωνσταντινοπούλου Μαγδαληνή	918
103.	Εικονικής Πραγματικότητας στον Αρχαίο ναό του Νεμείου Διός	Καπετάνιου Αλεξάνδρα	927
104.	Μετασχηματίζοντας την Πολιτιστική Κληρονομιά μέσω Ψηφιακών Τεχνολογιών και Εικαστικών Πρακτικών	Μπήτσικας Ξενοφόν	937
105.	Μελέτη χρωστικών σε τοιχογραφίες στο Αρχοντικό Γεωργίου Σβαρτς	Τούλη Βασιλική	947
106.	Ανάπτυξη μεθοδολογίας για ψηφιακή καταγραφή ευπαθών ζωγραφικών έργων. Αξιοποιώντας μια χαμηλού κόστους, αυτοσχέδια, φορητή κατασκευή για ποικίλες εφαρμογές διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς	Τσαϊρης Γεώργιος	953
107.	Οι Φωνές μέσα από τα Κτήρια: Διασώζοντας τον κτηριακό πλούτο της Καλαμάτας κατά τη μετάβασή της σ' ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον	Παπαευσταθίου Βασίλης	963
108.	Σχεδιασμός βάσης δεδομένων για την καταγραφή των εγκαταλελειμμένων κτιρίων	Μαϊστρου Ελένη	964
109.	Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΥ ΤΑ ΕΝΩΝΕΙ. ΕΝΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	Γκαρτζονίκας Χ. Ηλίας	974

110.	Αναβίωση και Αξιοποίηση του Πύργου Χαροκόπου στη Λάρισα: Ένα Μνημείο Πολιτισμού και Ανάπτυξης	Γιώτσα Μαρία	982
111.	CULTURALION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»	Πετούσης Αθανάσιος	989
112.	Αργοναυτική Εκστρατεία	Ντόκος Νικολαος	1001
113.	Η προσέγγιση της πόλης του Γυθείου ως ανοιχτό μουσείο: Στα βήματα του πολιτισμού και της ιστορίας...	Καραμπάση Ελένη	1003
114.	Δημοτικό Πάρκο Λιπασμάτων Δραπετσώνας: Η ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων και η αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου της παλιάς βιομηχανίας από την τοπική αυτοδιοίκηση. Υβριδική περιήγηση στην βιομηχανική ιστορία του εργοστασίου Λιπασμάτων και του αποτυπώματος της στην τοπική κοινωνία διαχρονικά.	Τσίγγερης Βασίλης	1021
115.	Η επέτειος της 17ης Μαρτίου 1821 στην Αρεόπολη ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς: η διατήρηση και διαχείρισή της από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών	Κουρή Μαρία	1033
116.	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΥΛΙΑΔΑΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	Μουρσελλά Μαίρη	1044
117.	Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ «ΕΡΚΥΝΑ»	Μίχου Βασιλική	1056
118.	«ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ, ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΗ...»: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ	Ακριτίδου Παρασκευή	1056
119.	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ (blog) για ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (Εθιμα - Πολιτισμός - Ιστορία - Σύγχρονες Δράσεις - Βιώσιμη Ανάπτυξη με Ενσυναίσθηση)	Καλλιβρούσης Φραντζέσκος	1065
120.	Σύγχρονες Ψηφιακές Πόλεις και Αξιοποίηση Πολιτιστικών Πόρων	Βέργαδος Δ. Δημήτριος	1066
121.	Τρόποι ελέγχου και ψηφιακής καταγραφής αυτο-ιάσιμου σκυροδέματος για την ανάπτυξη έξυπνων υλικών	Τσαμπαλή Ευαγγελία	1067
122.	Σχηματισμός Meta-χώρων, η Λυρική σκηνή στο Metaverse	Τσιτσιπά Βασιλική	1078
123.	ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ: Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	Αλεβίζου Ματίνα Ειρήνη	1088
124.	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Υπηρεσία των ΟΤΑ	Αλεβίζου Ματίνα Ειρήνη	1098
125.	Ψηφιακός μετασχηματισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης: το παράδειγμα της Τρίπολης	Σιάμπου Αικατερίνη	1108
126.	Προσεγγίζοντας πολυτροπικά το Ιστορικό Αστικό Τοπίο. Οι Μεσοπολεμικές “Μοντέρνες” Πολυκατοικίες της Φωκίωνος Νέγρη	Ελευθεράκη Γωγώ	1113
127.	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Θ.Ε.Π.Π.)	Κωνσταντινίδου Αναστασία	1124

128.	Αρχαίο θέατρο Λάρισας: Ένα λαμπρό παράδειγμα διαχείρισης, ανάδειξης, και αποκατάστασης μνημείου	Καραγκούνης Δημήτριος	1134
129.	MOMus-Photo-VR: Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την άσκηση της οπτικής αντίληψης στο μουσείο φωτογραφίας	Τσίτα Χριστίνα	1144
130.	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ	Χατζηδιάκος Χαράλαμπος	1153
131.	Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΑΩΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΥΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	Παπανδρίτσα Άρτεμη	1157
132.	Η Τεκμηρίωση στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο Το παράδειγμα του Search Culture Ερωτήματα και Προβληματισμοί	Σπυράτου Κατερίνα	1158

Ευρετήριο εργασιών (ταξινόμηση σύμφωνα με τον 1^ο Συγγραφέα)

	1 ^{ος} Συγγραφέας	Τίτλος Εργασίας	Σελίδα
1.	Αθανασέκου Μαρία	Thoughts and facts on removing Chalepas' funerary artwork from the First Cemetery of Athens	142
2.	Ακριτίδου Παρασκευή	«ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ, ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΗ...»: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ	1058
3.	Ακτσελή Δήμητρα	ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ	566
4.	Αλεβίζου Ματίνα Ειρήνη	ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ: Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	1088
5.	Αλεβίζου Ματίνα Ειρήνη	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Υπηρεσία των ΟΤΑ	1098
6.	Αναγνωστόπουλος Χρήστος – Νικόλαος	3Δ Ψηφιοποίηση και Οπτικοποίηση Πολιτισμικής Κληρονομιάς	305
7.	Αντωνόπουλος Αντώνιος	ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	547
8.	Αντωνόπουλος Νίκος	Ψηφιακό Μουσείο για την Αθλητική Ένωση Λάρισας - Α.Ε.Λ	296
9.	Αργυρού Βασιλική-Γεωργία	Ψηφιακά Παιχνίδια και Διατήρηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Σχεδιάζοντας ένα Ψηφιακό Παιχνίδι για την Ζάκρο	758
10.	Βαϊνόπουλος Απόστολος	Ψηφιακή 3Δ Αποκατάσταση και Εφαρμογές Ανάδειξης της Παλαιохριστιανικής Βασιλικής Εκκλησίας στο Εμπορείο της Χίου	663